

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER'S SPEECH COMPETENCE DEVELOPMENT

M.S.Akhmedova

Associate Professor of the Department of
"Methods of Preschool and Primary Education" of the Tashkent
International University of Kimyo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496681>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2025
Accepted: 22nd May 2025
Online: 23rd May 2025

KEYWORDS

Speech competencies, speech culture, speech, written, oral, speech etiquette, national and international traditions, dominant, practical proficiency.

ABSTRACT

This article addresses the issue of developing speech competence in future primary school teachers through the example of Russian (native) language lessons, as one of the key areas in the system of lifelong education. The article describes the most effective methods and techniques for developing speech competencies in both future primary school teachers and schoolchildren. It emphasizes the importance of working on children's oral and written speech, as well as on their speech etiquette. The author considers the use of innovative technologies and active teaching methods and techniques in the educational process to be one of the essential ways to develop language literacy and communicative competence.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

М.С.Ахмедова

Доцент кафедры «Методики дошкольного и начального образования»
Ташкентского международного университета Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496681>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2025
Accepted: 22nd May 2025
Online: 23rd May 2025

KEYWORDS

Речевые компетенции, речевая культура, речь, письменная, устная, речевой этикет, национальные и интернациональные традиции, доминанта, практическое владение.

ABSTRACT

В данной статье освещается вопрос по формированию речевой компетенции будущего учителя начальных классов на примере уроков русского (родного) языка, как одного из ключевых направлений в системе непрерывного образования. В статье описываются наиболее эффективные методы и приёмы работы по развитию речевых компетенций будущих учителей начальных классов и школьников, акцентируется внимание на важности работы над устной и письменной речью и речевым этикетом детей. Одним из важных путей формирования языковой грамотности и коммуникативной компетенции автор считает использование инновационных технологий и активных методов и приёмов обучения в учебном процессе.

Сегодня происходит большой подъём во всех сферах жизни нашего общества. Это нас и радует, и волнует. Так как на каждого из нас, преподавателей системы непрерывного образования, возложена громадная ответственность за формирование человеческой личности – будущего нашей страны, «нового Узбекистана».

Одним из основных принципов и целевых задач Государственной общенациональной Программы развития школьного образования является кардинальное улучшение всей системы школьного образования; формирование учебно-материальной базы и образовательных стандартов, отвечающих самым высоким современным требованиям.

Начальная школа является периодом, когда закладываются основы формирования личности. Следует сказать, что обучение и воспитание в Узбекистане направлено на приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям.

Русский язык в Республике Узбекистан изучается на всех трех ступенях общего образования, соответствующих основным этапам обучения и развития учащихся: 1 ступень – начальная школа (1-4классы), 2 ступень – средняя школа (5-9 классы), 3 ступень – старшая школа (10-11классы).¹

Будущие учителя начальных классов должны помнить, что сегодня перед ними встала большая ответственная проблема: как заинтересовать его предметами начального звена, особенно предметом «русский язык» – ибо в этом залог успеха и эффективности. Именно в начальных классах закладываются первые основы научных знаний, формируется у детей активная жизненная позиция. Учителю следует помнить, что навыки и устной, и письменной речи детей, полученные ими в эти годы, служат прочным фундаментом для овладения не только русским (родным), но и другими языками. И не надо забывать о том, что сегодняшние наши ученики хотят быть на уроке не слушателями, а действующими лицами

Речевая культура, являющаяся составной частью общей культуры обучаемых, в современных условиях глобализации во всех сферах жизни общества, приобретает особое значение в системе непрерывного образования, обучения и воспитания.

В современной школе формирование речевых умений соотносится, прежде всего, с уроками родного языка и литературы (читательской грамотности в младших классах). Ведь речь учащихся должна быть не только правильной, грамотной и выразительной, но и коммуникативно целесообразной, убеждающей.

Здесь немаловажную роль играет обучение учащихся с начальных классов речевому этикету. Поэтому сегодня одна из важных задач учителя начальных классов – *это обучение детей речевому этикету*. Следует отметить, что правила речевого этикета охватывает не только культуру речевого, но и неречевого поведения, т.е. умения слушать собеседника, соответственно вести себя во время беседы. Речевой этикет является одним из важных факторов формирования речевой, в конечном счёте, коммуникативной компетенции учащихся.

¹Государственный образовательный стандарт общего среднего образования. Приказ Министерства народного образования Республики Узбекистан №406 от 17.12.2021.

Что следует понимать под речевым этикетом? Речевой этикет – это правила речевого поведения, которые опираются на национальные и интернациональные традиции и отношения и реализуются в системе устойчивых формул и выражений в условиях «вежливого контакта с собеседниками». Примерами ситуаций могут служить: разные встречи, знакомство, прощание, приглашение к столу, извинение, благодарность и т.п. Речевой этикет позволяет устанавливать контакт с собеседниками в определённой тональности: средства речевого этикета выстраиваются в определённый синонимический ряд, где доминанта пригодна для всех ситуаций: например, доминанта «до свидания»; синонимы: до скорого свидания, до скорой встречи, всего хорошего, всего наилучшего, счастливо оставаться (разговорный), счастливо пути и т.д.

Всё это выше сказанное составляет коммуникативную компетенцию обучаемых, которая является составной частью речевой компетенции. Без речи и речевой компетенции невозможна коммуникативная компетенция.

Виды речи разнообразны: внешняя и внутренняя; внешняя подразделяется на устную и письменную, диалог и монолог, а также по стилям и жанрам.

Практика показывает, что овладение коммуникативной и речевой компетенцией осуществляется в процессе диалогической речи, реплики которой, являются её составными частями, кратки, просты по составу и синтаксическому строю. Хотя в них очень часто используются предложения, состоящие из одного или двух слов, они, как и компоненты грамматически полного предложения, выражают актуальную информацию. Многое здесь подсказывается обстановкой, уточняется интонацией, жестами, мимикой, выражениями позиции говорящего, т.е. здесь многое связано с этикетом поведения и выборами формул речевого этикета.

Когда говорят, что кто-то чётко и строго мыслит, ясно и доступно излагает свои мысли, хорошо читает лекции и выступает и пр., то со всей очевидностью эти оценки относятся не только к содержанию излагаемого, но прежде всего к форме изложения, к речи. Именно по ней судят об интеллектуальном уровне, как школьника, так и учителя.

Родной язык как учебный предмет предполагает кропотливую работу учителя и ученика по овладению им. Ведь каждый грамотный человек должен свободно владеть устной и письменной речью на родном языке, уметь точно, кратко, убедительно и по возможности образно выражать свои мысли. Только тогда можно говорить о сформированной речевой компетенции.

В начальных классах мотивы изучения русского (родного) языка нужно больше связывать с окружающей жизнью ребёнка, т.е. с тем, что ему знакомо. Успех в выработке умения общаться на русском языке определяется коммуникативной направленностью обучения, созданием на уроках коммуникативных (речевых) ситуаций, которые придают «процессу обучения, не нарушая его организованности, системности и методической направленности, характерные черты процесса общения».

Что следует понимать под понятием речевая компетенция?

Речевая компетенция является составной частью коммуникативной компетенции. Под понятием «речевая компетенция» следует понимать свободное практическое владение речью, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалогической, так и в монологической речи, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая

умение производить и понимать речь в любом стиле, т.е. способность использовать накопленный языковой материал в процессе общения.

Что входит в задачи учителя по формированию речевой компетенции младших школьников?

– Научить детей работать с текстом (выделять главную мысль, вести поиск нужной информации, анализировать её, делать обобщения и выводы), правильно говорить и выражать свои мысли;

– Выбатывать навыки создания новых мини-текстов по данному образцу, повышать творческий потенциал словесно-логического мышления учащихся, их мотивацию к другим предметам посредством русского языка.

В школах с русским языком обучения объектом изучения служит сам изучаемый язык. Можно сказать, что любой ученик в той или иной мере им уже владеет и пользуется при изучении всех остальных предметов. Поэтому в задачи учителя начальных классов входят: работа над развитием и совершенствованием уже сложившихся ранее навыков в речи учащихся, а также повышение интереса к изучению русского (родного) языка.

Важно знать, что работа над формированием коммуникативной (речевой) компетенции – процесс очень длительный и сложный. При этом главная роль отводится урокам русского (родного) языка. Основное умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста.

Что может сделать учитель начальных классов на уроках русского языка и читательской грамотности, чтобы обеспечить развитие коммуникативной компетенции своих детей? Это, прежде всего, создание оптимальных условий для продвижения каждого ребёнка в образовательном пространстве. Для этого необходимо знать учебные возможности школьников каждого возраста.

В формировании речевой компетенции детей младшего школьного возраста особую роль в процессе работы с текстами играет применение инновационной педагогической технологии обучения русскому (родному) языку, основанной на исполнении концентрированного подхода. Суть данной технологии заключается в последовательном проведении педагогических процедур, операций и приемов, которые составляют в совокупности целостную дидактическую систему. Реализация указанной системы в практике работы учителя будет способствовать как формированию коммуникативной компетенции, так и всестороннему развитию личности учащихся.

Творческий подход учителя к каждому уроку, владение им педагогикой сотрудничества, учёт дидактических принципов (доступности, преемственности, системности, наглядности и др.) в обучении, целенаправленное применение современных образовательных технологий (интерактивных методов и приёмов), информационно-коммуникационных технологий, активных форм и методов обучения и современных средств обучения в учебном процессе – вот основные слагаемые учителя,

способствующие развитию, формированию и совершенствованию речевой (коммуникативной) компетенции школьников.

Можно привести ряд примеров по реализации выше сказанных.

Для примера можно привести интерактивную игру **«Сундук мудрости»**. Работа проводится в групповой форме.

Задания для групп (тексты в конвертах): Самостоятельно прочитайте текст и озаглавьте. Каждая группа составьте к тексту по 3– 4 вопроса, положите их в общий ящичек, перемешайте их, затем каждая группа выньте себе по 3– 4 вопроса и задайте друг другу. *(1– вариант работы с текстом)*

(2– вариант): Прочитайте рассказ. Подставьте вместо пропуска нужные глаголы движения. Озаглавьте текст. (см.учебник «Русский язык» – 4 класс, 2024г.).

Бабушка ___ внукам посылку. В ней ___ шапочка, шарфик и свитер. Шапочку и шарфик она ___ для Азизы, а свитер для Сардора. Внуки _____ подаркам. Зимой им ___ тепло и уютно. Внуки очень ___ свою бабушку.

Слова для справок: были, прислала, связала, радовались, будет, любят. При целенаправленном применении любая инновационная технология будет способствовать развитию логического мышления, активизации речевой и познавательной деятельности детей. К числу таких технологий, развивающих речевую компетенцию детей, можно отнести и игровые технологии. Пример:

Дидактическая игра «Так бывает или нет».

Цель игры: развить у учащихся логическое и самостоятельное мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях, обогащать словарный запас. Учитель объясняет правила игры. Учащиеся в рассказе учителя должны заметить то, чего не бывает. После завершения учителя учащиеся отвечают, почему этого не может быть.

Например: *Летом, когда светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку, сделали из снега горку и стали кататься на санках. Или же «У Рустама сегодня день рождения. Он принёс в школу угощение для своих друзей: горькие яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, кислые груши. Дети ели и удивлялись» и др.*

Одним из важных задач формирования речевой компетенции является развитие устной связной речи детей. На уроках русского (родного) языка следует создавать условия для активной речевой деятельности младших школьников. Использование различных активных методов и приёмов обучения (инсценирование сказок, определение сказки по разрезанным рисункам, встречи с интересными людьми, ролевые игры, работы в группах и парах, организация разных рекламных пауз, ситуативные диалоги «На приёме у врача», «В супермаркете», «В зоопарке», «В семье») и др. виды работ будут способствовать развитию связной речи детей, выработке правильно формулировать и выражать свои мысли, слушать и понимать речь собеседников.

Интересной формой работы в младших классах является игра **«Соберите рисунок»** (иллюстрации по русским сказкам разрезаются на 4 части, которые необходимо правильно собрать). Затем каждая группа должна коротко рассказать содержание сказки.

1– группа

2– группа

3– группа

В) Сказка «Три медведя». В) Сказка «Теремок». В) Сказка «Рена».

Особое внимание следует уделять учителю и развитию навыков монологической речи детей. В этих целях на уроках учителю следует чаще прибегать к таким формам работ, как чтение и пересказ текста, чтение по ролям, составление рассказов по тематической картинке или по заданной теме, составление текстов по опорным словам и словосочетаниям или по пропущенным словам и т.д.

Монологическая речь развивает у школьников способность к логическому построению высказывания, к структурированию информации, а также требует от говорящего (пишущего) некоторой подготовленности, волевых усилий, плана высказывания. Этим она отличается от диалогической речи, в которой каждая реплика вызывается ситуацией и репликами собеседника.

Одной из приоритетных задач учителя является целенаправленная организация работы по развитию письменной речи учащихся. В рамках уроков русского (родного) языка обучающиеся должны овладеть разнообразными формами письменной деятельности, такими как мини-сочинение, обучающее изложение, эссе, а также различными типами диктантов (в том числе выборочными, творческими, словарными, свободными, распределительными). При выполнении письменных заданий важно не только отслеживать уровень орфографической грамотности, но и развивать у учащихся умения анализировать композиционную структуру текста и обеспечивать его логико-смысловую целостность.

Например, **сочинение – загадка** является одним из полезных видов письменной работы в начальных и средних классах. Такое сочинение обычно пишется по картинке или после осмотра какой-либо игрушки. При описании животного учащиеся сами подбирают нужные слова, характеризующие внешний вид, повадки или образ жизни зверя или птицы, что способствуют обогащению словарного запаса детей.

Примером может служить **«Сочинение – загадка о белочке»**: *Этот зверек живёт в лесу. Зимой шерсть рыженькая, а летом – серенькая. На голове маленькие глазки, как шарик, и усики. Ушки его мягкие, как кисточки. Острые когти, а хвост длинный и пушистый. Питается семенами шишек, грибами. Кто это?*

Выполнение различных творческих заданий, написание писем, рассказа – эссе, составление мини-рассказов, диалогов и т.п., способствуют развитию письменных навыков детей, учат их более тонко чувствовать язык, искать выразительные средства для передачи своих мыслей.

В современных условиях инновационные образовательные технологии открывают широкие возможности для формирования речевой компетенции, особенно в процессе подготовки будущих педагогов. Применение мультимедийных ресурсов, интерактивных платформ, онлайн-сервисов и специализированных тренажёров по русскому (родному) языку способствует повышению познавательной активности учащихся, делает учебный процесс более увлекательным, насыщенным и результативным. Так, включение в образовательную практику таких приёмов, как просмотр и обсуждение видеоматериалов, создание презентаций по заданной тематике, участие в онлайн-дискуссиях и использование интерактивных методик, эффективно стимулирует речевую активность обучающихся. Вместе с тем следует учитывать, что не

все цифровые инструменты и формы работы в равной степени соответствуют возрастным и психологическим особенностям младших школьников. В связи с этим особо важно организовывать регулярную и целенаправленную практику, которая является необходимым условием для успешного формирования речевой компетенции.

Таким образом, формирование речевой компетенции учащихся на уроках русского (родного) языка требует комплексного подхода, который включает развитие как устной, так и письменной речи, работу над текстом, использование активных форм обучения и инновационных образовательных технологий. Важно не только обучать правилам языка, но и помогать детям развивать навыки, необходимые для эффективной коммуникации, что в конечном итоге способствует успешной социализации и личностному развитию учащихся.

References:

1. Новая учебная программа по русскому языку для 1–4 классов школ с русским языком обучения. г.Ташкент. 2023г.
2. Учебники «Русский язык» для 1–4 классов школ с русским языком обучения. 2023г. г.Ташкент. «Узбекистан».
3. Учебник «Русский язык» для 4 класса школ тюркской языковой группы (2-часть). Г.Г.Городилова, Е.А.Хамраева. – Москва, Дрофа, 2006 г.
4. Пассов Е.И. «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению». М., 1985г., с.9.
5. М.Р.Львов. Словарь–справочник по методике русского языка. М., «Просвещение», 1989г.
6. Бердиева Н.А. Развитие речевой компетенции обучающихся на уроках русского языка и литературы // Academicresearchineducationalsciences. 2023. № TMA Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rechevoy-kompetentsii-obuchayuschisya-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury> (дата обращения: 14.10.2024).